

Baromètre français de la Science Ouverte Résultats 2024

Publications : 67% en accès ouvert

67 % des 160 000 publications scientifiques françaises parues en 2023 sont en accès ouvert en décembre 2024, soit un taux en légère hausse par rapport à l'année précédente. Le niveau d'ouverture varie de manière significative d'une discipline à l'autre, mais chaque discipline reste à un taux d'ouverture stable. La tendance observée l'an passé se poursuit, le mode d'ouverture via la plateforme éditeur augmente (+ 5 points) tandis que l'ouverture via archive ouverte stagne.

Taux d'accès ouvert des publications scientifiques françaises, avec un DOI Crossref, parues durant l'année précédente par année d'observation

Progression
(tous domaines)
2018-2024
+29 points

Part des publications scientifiques françaises en accès ouvert pour chaque discipline entre 2018 et 2024

Accès ouvert en ● 2018 ○ 2024

Évolution
2018-2024

Essais cliniques : 44% de résultats partagés dans les 3 ans

Part d'essais cliniques enregistrés, terminés en 2021, ayant posté un résultat et/ou déclaré une publication scientifique dans les 3 ans après la fin de l'essai clinique

Tout type de promoteur*

Promoteur industriel

Promoteur académique

* Personne physique ou morale qui est responsable d'une recherche impliquant la personne humaine, en assure la gestion et vérifie que son financement est prévu.

Le taux d'ouverture des résultats des essais cliniques dans les 3 ans est de 44%. C'est moins que l'année précédente (52%) et reste faible. La déclaration des essais cliniques et de leurs résultats dans des bases de données publiques permet une circulation rapide des résultats, y compris lorsque ceux-ci ont été infructueux et ne font pas l'objet d'une publication scientifique. À noter une très forte disparité entre les promoteurs industriels et académiques.

Thèses de doctorat

Taux d'ouverture des thèses de doctorat françaises par année de soutenance (observé en 2024)

* Le léger recul observé pour les thèses soutenues en 2023 est lié aux embargos encore en cours.

Données de la recherche et logiciels

[bêta]

Proportion de publications qui partagent :

un jeu de données

un logiciel ou du code

Le Baromètre intègre à présent un suivi de l'ouverture des thèses de doctorat, grâce notamment aux données de theses.fr (maintenu par l'Abes) et de HAL. Celles soutenues en 2022 sont en libre accès à 77% (taux stable depuis 2017). Comme pour les publications, les taux d'ouverture varient fortement d'une discipline à l'autre, avec par exemple plus de 90% d'ouverture en Astronomie et Mathématiques, et moins de 50% en Droit et Littérature.

L'obligation d'ouverture des données de la recherche publique est posée par la loi pour une République numérique de 2016. Le Baromètre intègre le suivi de ces données et des codes et logiciels, grâce à des modèles d'intelligence artificielle, qui continuent à être améliorés. Parmi les publications françaises de 2023 qui mentionnent la production de données, 25% mentionnent un partage des données produites. Le taux de partage pour les code et logiciels est de 19% en 2023.

La forte dynamique des Baromètres locaux

Plus de 70 organismes, universités, écoles et laboratoires se sont lancés dans la déclinaison d'un Baromètre de la science ouverte sur leur périmètre. Cette dynamique des baromètres locaux se reflète dans la communauté d'échanges et d'entraide qui s'est créée via une liste de diffusion qui compte aujourd'hui plus de 200 abonnés.